

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11113995>

OILANING IQTISODIY IMKONIYATLARINI OSHIRISH OMILLARI

Usanov Sherzod Abdulaxatovich

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Pedagogika kafedrası katta oqituvchisi

Rezyume

Maqolada hozirgi kun oilalari iqtisodiy jihatdan o‘rganilib, guruhlangan. Iqtisodi o‘rtacha va iqtisodi beqaror oilalar ota-onalariga o‘z oilasining barqaror iqtisodini tashkil qilish uchun tavsiyalar berilgan.

***Tayanch tushunchalar:** oila, mustaxkam, barqaror, iqtisod, iqtisodiy ta‘minlanganlik, mehnat, farovonlik, turmush tarzi, oilaviy ishlab chiqarish, iqtisodiy bilim, iqtisodiy malaka, oilaviy daromad, oila byudjeti, savdo, qo‘shma korxonalar, iqtisodiy-moddiy ta‘minlanganlik, oila mablag‘i.*

Резюме

В статье изучены и группированы современные семьи Узбекистана по показателям экономического благосостояния. Прослеживается и анализируется взаимосвязь материального положения семьи и эффективности экономического воспитания ребенка. Разработаны рекомендации для родителей из семей со средней и неустойчивой экономикой по оптимизации семейной экономики.

***Ключевые слова:** семья, прочность, стабильность, экономика, экономическое обеспечение, труд, благополучность, образ жизни, семейное производство, экономические знания, экономические навыки, семейный доход, семейный бюджет, торговля, совместное предприятие, экономически-материальная обеспеченность семьи, семейный капитал.*

Resume

The article studied and grouped modern family Uzbekistan about indicators of economic well-being. Tracks and analyzes the relationship of the material situation of the family and the efficiency of economic education of the child. Recommendations for parents from families with moderate and fragile economies to optimize the family economy.

Key words: *family, strength, stability, economy, economic welfare, work, well-to-do family, lifestyle, family production, economic knowledge, economic skills, income families, family income, sale, joint venture, cost-material well-being of the family, family capital.*

Oila hayotining barqaror iqtisodini tashkil qilish ota-onalar zimmasiga yuklatilgan. Ammo barcha ota-onalar ham bu masalani hal qiladi deb bo'lmaydi. Ushbu ijtimoiy va davlat ahamiyatidagi ijtimoiy muammoni ota-onalar hal qilishi uchun o'z oilasining mavjud iqtisodiy imkoniyatlarini to'la ishga solishlari shart.

Ota-onalar oila iqtisodini va uni keltirib chiqaradigan tarmoqlar (oila tomorqasi, bog', chorva, dehqonchilik, ko'chat yetishtirish, oila ishlab chiqarishi, qo'shma korxonalar va xokazo)dan foydalanish bo'yicha iqtisodiy ma'lumotga va tajribaga ega bo'lishlari darkor. Shundan keyin ota-onalar o'z oilasining iqtisodiy mablag'ini jang'arish va o'z oilasi iqtisodiy barqaror hayotini ta'minlashi hamda oila a'zolarining munosib turmush tarzini tashkil qilishlari mumkin.

Buning uchun hozir oilada ota-onalarning oila iqtisodini va uni tashkil qiladigan, oilada yetishtirilgan va ishlab chiqarish tarmoqlaridan foydalanish singari iqtisodiy ma'lumotlari va tajribasini tarkib toptirish juda muhim va o'ta dolzarb zaruriy masaladir.

Bunga erishish uchun ota-onalarni oila iqtisodiy imkoniyatlaridan to'la foydalanadigan ko'p tarmoqli ishlab chiqarish tarmoqlaridan foydalanish, amaliy ko'nikmalari va tajribasini tarkib toptirishga tayyorlash darkor. Ota-onalarni oilaning barqaror iqtisodiga nazariy, ilmiy tayyorlashda mashhur o'zbek pedagogi Abdulla

Avloniyning «Sihatimiz, saodatimiz, sarvatimiz, qanoatimiz, sabrimiz, fazilatimiz, al-hosil, butun hayotimiz harakatlarimizga bog‘liqdir. Harakatli kishilar tezgina maqsadlariga yeturlar, yalqov kishilar har narsadan mahrum, doim boshqalarning yordamiga muhtoj bo‘lib xorlikda qolurlar»[1], yana «Iqtisod deb pul va mol kabi ne’matlarning qadrini bilmakka aytilur», va yana «Dunyodagi barcha milatlarning hol va qudratlari ularning boyliklari ila o‘lchanur», «Bilgan bitar, bilmagan yitar»[1] -deb bildirgan fikrlarini iqtisodiy tahlil qilib o‘rganish amaliy ahamiyatga ega.

Haqiqatan ham insonning hayotda qanday yashashi oila dasturxonining barcha ne’matlarga to‘la bo‘lishi oila boshliqlarining hayotdagi harakatiga va shu oila iqtisodining barqaror va baquvvat bo‘lishiga bog‘liq. Oila iqtisodining barqaror bo‘lishi esa ushbu oila a‘zolari ayniqsa ota-onalarning mehnatdagi harakati bilan amalga oshiriladi. Mehnat inson ehtiyoji uchun zarur bo‘lgan barcha ne’matlarni bunyod qilishning asosiy vositasi, manbai hisoblanadi. Oila mablag‘i o‘z-o‘zidan jamg‘arilmaydi, bu jarayon oila a‘zolari mehnatlari evaziga daromad topib oila mablag‘i jamg‘ariladi.

Shuning uchun oilaning barqaror iqtisodini ta‘minlash uchun avvalo ota-onalarda oila iqtisodi, daromadi va mablag‘ini keltirib chiqadigan, oila ishlab chiqarishi ko‘p tarmoqlaridan foydalanish bo‘yicha iqtisodiy ma‘lumotni tarkib toptirish shart.

Oila iqtisodini tashkil qilish, saqlash bo‘yicha ota-onalar ma‘lumoti va tajribalarini to‘g‘ri anglash va farqlash uchun ularni shartli ravishda uch guruhga bo‘lib o‘rganamiz. Birinchi guruh oila iqtisodini tashkil qilishda ongli, intiluvchan, harakatchan ota-onalar oilasi ya‘ni iqtisodiy barqaror oilalar. Ikkinchi guruh oila iqtisodi o‘rtacha bo‘lgan ota-onalar oilasi. Uchinchi guruh oila iqtisodini tashkil qilishga loqayd, befarq bo‘lgan beqaror bo‘lgan ota-onalar oilasi. Endi uch guruhning har biriga alohida to‘xtalamiz.

Birinchi guruh oila iqtisodini tashkil qilish, saqlashga intiluvchan, harakatchan ota-onalar oila mablag‘ining oila iqtisodidagi o‘rni, roli va amaliy ahamiyatini to‘la anglab yetadi. Ota-onalar oilasining iqtisodiy imkoniyatlarini ishga sola oladi. Ular oila

iqtisodini tashkil qilishda oila ishlab chiqarishi turli tarmoqlaridan qachon va qaysi vaqtda foydalanishni biladi. Oila a'zolari oila iqtisodini tashkil qilishda mehnatga tayanadi, mehnat qilish, mehnatdan manfaat ko'rish va mehnatni qadrlash kabi sifatlar tarkib topadi. Ota-onalar mablag'larini o'rniga sarf qilishni biladi. Oila ahil, jips, birlashgan va mustahkam. Shuning uchun oilaning iqtisodi barqaror. Oila a'zolarining turmush tarzi to'la ta'minlangan, to'q, shirin va farovon hayot kechiradi, zamonaviy yengil mashinalarga ega. Bularning barchasi oila a'zolarining munosib hayot kechirishlariga zamin yaratadi. Ota-onalarning oila ishlab chiqarishda farzandlari mukammal, o'z tajribalarini ularga o'rgatadi. Shuning uchun bunday oilalar faqat iqtisodiy barqaror bo'lmay, balki ijtimoiy jihatdan ishonchli va mustahkam oila sanaladi.

Oila iqtisodini tashkil qilishda o'rtacha ish tutadigan ota-onalar oilasi esa oila iqtisodining hayotdagi o'ri, roli va amaliy ahamiyatini umumiy holda biladi va uni amalga oshiradi. Ammo oila iqtisodini tashkil qilishda doimo faol, harakatchan emas. Oila ishlab chiqarishining ba'zi turlaridan o'z vaqtida foydalanadi. Jamg'arilgan mablag'dan oila a'zolarining ehtiyojlariga sarf qilishda nuqsonlarga yo'l qo'yadi. Ota-onalarda oilani iqtisodiy boshqarish malakalari mukammal emas. Ota-onalar oila iqtisodini jamg'arishda farzandlarining mavjud imkoniyatlaridan to'la foydalana olmaydi. Shuning uchun bu oilalarning iqtisodiy hayoti to'la barqaror emas. Oilaning iqtisodiy moddiy ta'minoti o'rtacha va oila mablag'i oilaning barcha ehtiyojlarini to'liq qondira olmaydi. Bunday oilalar mamlakatimizda ko'pchilikni tashkil qiladi.

«Oila iqtisodini tashkil qilishga, saqlashga loqayd, befarq bo'lgan ota-onalar oila iqtisodini tashkil qilishda ongli, intiluvchan, harakatchan ota-onalar oilasi sifatlarining aksini tarkib toptirgan loqayd ota-onalar oilasidir. Bunday ota-onalar oila iqtisodini tashkil qilishni noma'lum moddiy sabablar ko'rsatib oilasining iqtisodiy imkoniyatidan vaqtida foydalana olmaydi. Ular farzandlariga oila iqtisodini tashkil qilishda o'z ta'sirini o'tkaza olmaydi. Oilaning iqtisodiy hayoti beqaror oilalar iqtisodiy jihatdan qiynaladi»[2] -deb o'rinli ta'kidlagan tajribali pedagog A.Usanov.

Mamlakatimizda bunday oilalar kam bo'lsada topiladi. Ota-onalarni, oila iqtisodini barqarorlashtirishga tayyorlashda ba'zi muammolar mavjud. Bizningcha ko'plab iqtisodiy o'rtacha va oila iqtisodi beqaror bo'lgan ota-onalar oilalarini kuzatishimiz va o'tkazgan suhbatlarimiz shuni ko'rsatdiki, oila iqtisodini tashkil qilish bo'yicha ularning ma'lumot va tajribalari yetarli va to'la emasligi ma'lum bo'ldi.

Ayniqsa oila iqtisodi beqaror bo'lgan ota-onalar oila iqtisodini tashkil qilishda loqayd, harakatsiz va passivligi aniq bo'ldi. Bizningcha oila iqtisodi o'rtacha va oila iqtisodi beqaror ota-onalar o'z oilasining barqaror iqtisodini tashkil qilishda qo'yidagi yo'nalishlarda ma'lumot va tajribalarini tashkil qilish mumkin. Ular:

- Oila iqtisodi, daromadi va mablag'ining oila hayotida tutgan o'rni, roli va amaliy ahamiyatini anglashiga;
- Oila iqtisodini tiklashda oila daromadi va mablag'ni tashkil qilish bo'yicha ilmiy ma'lumotga ega bo'lishga va uni oila sharoitida tadbiq qilishiga;
- Oila iqtisodiy moddiy bazasini oila sharoitida bosqichma-bosqich, asta-sekin tiklab tashkil qilishga;
- Oila daromadi va mablag'larini tashkil qilish ko'nikmalarini o'zlarida tarkib toptirishiga va uni farzandlariga o'rgata olishiga;
- Oila iqtisodiy rivojlanishining kelajagini ko'ra ko'ra bilish va mo'ljallay olishga;
- Oila iqtisodini tiklash bilan bog'liq amaliy ko'nikmaga ega bo'lishi va uni amalga oshirishda irodali, qat'iyatli bo'lishga;
- Oila iqtisodini va mablag'ini qanday tarmoqlari (chorva, dehqonchilik, ishlab chiqarish, savdo, hunarmandlik va hokazo)dan tashkil qilishni bilishiga;
- Oila ishlab chiqarishining qaysi tarmoqlardan daromad (foyda) kelishini bilishga;
- Oila daromadini jamg'arishda ishlab chiqilgan, yetishtirilgan mahsulotlarni qanchon, qaysi vaqtda sotib oila mablag'ini jamg'ara olishga;
- Oila daromadini va mablag'ining jamg'arilishiga befarq, loqayd bo'lmasligiga;
- Oila iqtisodini tashkil qilish va saqlashda oila a'zolarining boshini birlashtira olishga;

- Jamg'arilgan oila mablag'ini tejay olishga va shu asnoda farzandlarini tarbiyalay olishga;
- Oilaning o'rtacha bir kuniga, oyiga va yiliga qancha mablag' ketishini bilishga hamda uni rejalashtirib borishga va hokazo.

Yuqorida ta'kidlangan oila iqtisodini barqarorlashtirish tarkiblari oilada oila iqtisodi o'rtacha va beqaror bo'lgan oilalar ota-onalarning oila iqtisodini barqarorligini tashkil qilishning asosiy tarkibiy qismlari bo'lib, ular uzviy yaxlitligi ota-onalar oila iqtisodini tashkil qilish amaliy ko'nikma va tajribasini tarkib toptiradi. Buning uchun har bir ota-ona yuqoridagi ta'kidlangan tarkiblarni nazariy, ilmiy jihatdan o'zlashtirmog'i va ularni oila sharoitlarida tadbqiq qilishlari zarur. Agar ota-onalar bu talablarni amalga oshirish ko'nikmalarini o'zlarida tarkib toptirsalar, o'z oilalarida barqaror oila iqtisodiy muhtini va hayotini tashkil qilgan bo'ladi.

Yosh va tajribasi kam ota-onalar oila iqtisodining tarkibiy qismlarini nazariy, ilmiy o'rganib, oila sharoitlarida qo'llab asta-sekin, bosqichma-bosqich o'zlarida oila iqtisodini amaliy tashkil qilish ko'nikmalari va tajribasini tarkib toptiradi.

Albatta buning uchun har bir ota-onada istak, xohish, qa'tiyat va iroda bo'lishi lozim. Oila iqtisodi o'rtacha va oila iqtisodi beqaror oila ota-onalarning oila iqtisodi barqarorligiga erishishi uchun mahallalarda ota-onalar o'quvini tashkil qilish amaliy ahamiyatga ega. Ota-onalar iqtisodiy o'quv tizimi quyidagilardan tarkib topishi mumkin:

- a) ota-onalarning mustaqil o'qib o'rganishi;
- b) iqtisodchi mutaxassislar va ilg'or ota-onalarning ma'ruzasi;
- v) amaliy oila ishlab chiqarishi seminar ko'rgazmasi;
- g) ilg'or ota-onalar bilan uchrashuv va suhbatlar o'tkazish;
- d) oila ishlab chiqarishi tarmoqlari tasvirlarini ko'rib muhokama qilish;
- ye) oilaning iqtisodiy imkoniyatlari bo'yicha sayyor ekskursiyalarni tashkil qilish va hokazo.

O'quvni yilning qish va erta bahor fasllarida tashkil qilish uning samaradorligini ta'minlab, oila iqtisodini tashkil qilish bo'yicha ota-onalarning hayotdagi harakat faolligini tarkib toptiradi.

Oila iqtisodiy barqarorligiga erishishda ota-onalar o'z oilasida ikkita muhim masalani hal qiladi. Birinchidan, ota-onalar o'z oilasida barqaror sog'lom iqtisodiy muhitni qo'lga kiritadi. Ikkinchidan, o'zlari va oila a'zolarining munosib hayot kechirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Oilaning tarkib topayotgan barqaror iqtisodi asta-sekin sog'lom iqtisodiy oilaviy muhitni va ota-onalarning turmush madaniyatini yuzaga keltirib, farzandlariga tarbiyaviy ta'sirini ta'minlaydi.

Farzandlar oilada o'z ota-onalarining oila iqtisodini tashkil qilish ko'nikma va tajribasini o'rganib, mehnat ko'nikmalariga odatlanadi. O'zlari, ota-onalari va o'zгалar mehnatini qadrlashni o'rganadi. Muhimi farzandlar mehnat oila hayotining asosiyligini anglab yetadi va mehnatdan manfaat ko'rishni o'rganadi. Oila iqtisodining barqaror bo'lishi asta-sekin oila mablag'ini tashkil qilish bilan oila a'zolarining ahil, jips bo'lib birlashishiga va osoyishta tinch-totuv, to'q va farovon hayot kechirishga zamin yaratadi. Yillar o'tishi bilan ota-onalarning oila barqaror iqtisodini taklashdagi iqtisodiy ma'lumoti, tajribasi va harakatlari o'z natijasini ko'rsatib oila iqtisodi o'rtacha va iqtisodi beqaror bo'lgan oilalarning moddiy manfaatdorligi tarkib topib, oila a'zolarining va ayniqsa farzandlarning oilada yetishtirilgan va ishlab chiqilgan mahsulotlarga bo'lgan qiziqishlarini tarbiyalaydi. Asta-sekin, oxir oqibat oilada yetishtirilgan va ishlab chiqilgan mahsulotlarning tiklanishi, rivojlanishi, oila mablag'ining jamg'arilishi, oila a'zolari turmush tarzining yaxshilanishiga olib keladi. Keyinchalik oila a'zolarida oila ishlab chiqarishida o'z mehnati bilan ishtirok etish va oila mablag'ini jamg'arishiga hissa qo'shish ko'nikmalarini tarkib toptiradi. Oila a'zolarida yuqorida tarkib topayotgan amaliy ko'nikma va tajribalar oila iqtisodining barqarorligini tarkib toptiradi, mustahkamlaydi.

Shunday qilib, mahallalarda iqtisodiy o'rtacha va iqtisodi beqaror bo'lgan ota-onalarda oila iqtisodini barqarorligini ta'minlashdagi iqtisodiy ma'lumotlari, amaliy ko'nikmalar va tajribasi ularning hayotdagi harakat faolligi oilalarning iqtisodiy

barqarorligini tarkib toptirib uni mustahkamlar ekan. Shuning uchun iqtisodiy o‘rtacha va iqtisodiy beqaror bo‘lgan oilalar ota-onalarida oila iqtisodini tashkil qilishdagi iqtisodiy ma’lumotlari amaliy ko‘nikma va tajribalari harakat faolligini tashkil qilishga o‘rgatishi davlat ahamiyatiga ega bo‘lgan ijtimoiy ish deb hisoblash mumkin. Shuningdek, iqtisodiy o‘rtacha va beqaror oilalar ota-onalarning oila iqtisodiy bo‘yicha iqtisodiy ma’lumotlari, amaliy ko‘nikmalari va harakat faolligini tashkil qilishga o‘rgatish barcha oilalar iqtisodini barqarorlashtirishni, mustahkamlashning hamda mamlakat iqtisodiy, ma’naviy va ijtimoiy taraqqiyotining zaruriy tarkibi bo‘lmog‘i darkor.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. T.: «O‘qituvchi», 1992, 5-33-betlar..
2. Usanov Abdulahat. Oila pedagogikasi. O‘quv qo‘llanma. - Samarqand: SamDU nashri, 2005, 48-bet.